

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ КАДРОВ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Бекзод Турдибоев

Каршинский государственный технический университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19555346>

ARTICLE INFO

Received: 09th April 2026

Accepted: 11th April 2026

Online: 13th April 2026

KEYWORDS

высшее образование, промышленные кадры, образование, национальные ценности, духовно-нравственное воспитание, инновационное образование, молодежная политика

ABSTRACT

В статье рассматриваются приоритеты подготовки конкурентоспособных, высоконравственных специалистов для современной промышленности.

В условиях переходного периода 1990-х годов духовно-просветительская деятельность в высших учебных заведениях промышленного сектора была направлена, прежде всего, на формирование идей национальной государственности, восстановление исторической памяти и формирование идеологии независимости среди молодежи. На более поздних этапах содержание этой деятельности расширилось, и она стала проводиться интегрированно с образовательным процессом. Особое внимание уделялось укреплению гражданской позиции студентов посредством духовно-просветительских мероприятий, образовательных программ, научно-практических конференций и социальных проектов. В частности, в 1992-93 учебном году Бухарский институт пищевой и легкой промышленности провел более 30 встреч и докладов в различных районах региона. Вместо запланированных мероприятий в студенческом общежитии было проведено 5 общественно-политических мероприятий и 5 вечеров вопросов и ответов. Он активно участвовал в торжествах по случаю 675-летия Бахавуддина Накшбанди. Также в студенческом общежитии института было проведено 6 вечеров вопросов и ответов на такие темы, как «Красота благополучного человека», «Праздник Навруз», «Никто никогда не забывается». Состоялась научно-художественная конференция на тему «Накшбанди и время», посвященная 675-летию со дня рождения Баховуддина Накшбанди.

В 1992-93 учебном году в Бухарском институте пищевой и легкой промышленности проводились различные соревнования по более чем десяти видам спорта среди спортивных групп, курсов и факультетов. Например, основными спортивными соревнованиями были футбол, легкая атлетика, шахматы и шашки, а также другие виды спорта. В этих спортивных мероприятиях принимали участие талантливые студенты-спортсмены университета, добившиеся ряда успехов. В городе Спартакиада, Бухара, они заняли первое место в перетягивании каната, первое место в мини-футболе, второе место в волейболе (мальчики), второе место в гандболе

(мальчики) и третье место в гандболе (девочки). В частности, 3 ученика приняли участие в чемпионате Узбекистана и стали чемпионами. Ученик института Шохджахон Ходжаев участвовал в чемпионате Узбекистана по самбо в составе национальной сборной и завоевал серебряную медаль.

5 мая 1994 года в актовом зале института состоялся праздник на тему «Узбекистан — моя родина». Все сотрудники факультета активно участвовали в празднике. 14 марта в студенческом общежитии прошел праздник на тему «Хлеб независимости сладок». Кроме того, сотрудники факультета проводили беседы и лекции в студенческом общежитии. Сотрудники факультета активно участвовали в часах политического просвещения, проводившихся каждую субботу.

Институт организовал команды по баскетболу, волейболу, футболу, гандболу, национальной борьбе, шахматам, легкой атлетике, тяжелой атлетике и настольному теннису и работал над годовым планом. Кроме того, в студенческих общежитиях проводились различные спортивные соревнования. В университете проводился ряд соревнований между группами, курсами и факультетскими командами.

Университет предоставлял различным спортсменам необходимую поддержку и финансовые поощрения. Международный мастер спорта по самбо Шухрат Ходжаев, серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию, победители нескольких международных турниров Ашуралы Пириманов, Мухтор Хакимов, Камоллидин Йоров, Шовиддин Севинов, Абдулла Косимов, Максуд Давронов, Бобур Джураев, Азиз Мехмонов, Г. Болтаев, Акмаль Солиев, члены футбольной команды «Нурафшон» Рустам Атоев, Ахмад Хуррамов, Даврон Гуломов, а также члены команды по тяжелой атлетике Улугбек Джумаев, Алишер Кулдашев и Нурилло Сатторов начали свою карьеру в институте, ещё больше повысив престиж университета. Многие студенты участвовали в региональных и республиканских соревнованиях и добились хороших результатов.

В сентябре Каршинский инженерно-экономический институт разработал программу духовно-просветительской работы на 1994–1995 учебный год, которая была утверждена Научным советом института. В течение учебного года в институте было проведено около 20 образовательных, политических и культурных мероприятий. В июне 1994 года в институте был создан кружок любительского искусства под названием «Мезон», который активно участвовал в культурных мероприятиях. В мае 1994 года состоялся прощальный вечер со студентами.

5 сентября 1994 года в Каршинском инженерно-экономическом институте прошло мероприятие, посвященное приветствию первокурсников в студенческом сообществе и знакомству их с преподавателями. 17 ноября, по случаю Международного студенческого дня, была организована художественно-музыкальная праздничная программа «Студенчество – мой золотой век». 7 декабря состоялись праздничные мероприятия, связанные с Конституцией Республики Узбекистан. 24 декабря преподаватели и студенты института отметили Новый год. Также в декабре-январе студенты института должны были соревноваться со студентами Каршинского государственного университета в мероприятии «Кувноглары и зукколары». Команда КарМИИ была признана победителем и получила путевку в город Самарканд. 10 июня 1994 года по инициативе кафедры физического воспитания был организован большой

борцовский турнир в память о бывшем студенте факультета Мардоне Курбанове. В целях повышения правовой грамотности студентов и предотвращения преступлений были организованы встречи с сотрудниками областной прокуратуры, городской прокуратуры Карши и отдела по предотвращению преступлений областного управления внутренних дел. Финансовая помощь была оказана 106 студентам института, находящимся в трудной жизненной ситуации, в семьях с детьми и в малообеспеченных семьях. На территории института действовал санаторий-диспансер. Санаторий-диспансер оснащен всем необходимым для лечения студентов, а также шахматами и шашками, газетами и журналами. Короче говоря, в процессе подготовки промышленных кадров совершенствование системы духовного воспитания и просвещения имеет огромное значение. Этот процесс служит не только формированию профессиональных знаний, но и высоких нравственных добродетелей и гражданской ответственности. Поэтому насущной задачей является организация духовно-просветительской работы в высших учебных заведениях на основе современных педагогических подходов и её интеграция с практикой.

Список использованных источников и литературы:

1. НАУ, фонд 130, список 1, дело 140, лист 18
2. НАУ, фонд 130, список 1, дело 165, лист 27
3. НАУ, фонд 130, список 1, дело 165, лист 46
4. НАУ, фонд 130, список 1, дело 208, лист 14
5. НАУ, фонд 130, список 1, дело 208, лист 41
6. НАУ, фонд 130, список 1, дело 211, лист 15
7. НАУ, фонд 130, список 1, дело 211, лист 25